

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Фозилов Иброхимжон Рахимович
Ферганский политехнический институт

Кучкарова Мавлуда Маъмировна
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Статья посвящена исследованию современных инновационных методик и инструментов в высшем образовании. Рассматриваются цифровые технологии, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект и онлайн-платформы, способствующие повышению качества обучения и взаимодействия студентов и преподавателей. Анализируются преимущества и вызовы внедрения этих технологий, а также их влияние на учебный процесс и подготовку специалистов. Особое внимание уделено персонализированному обучению и развитию навыков, востребованных на рынке труда.

Ключевые слова: Инновационные методики, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, онлайн-обучение, персонализированное обучение

EDUCATION OF THE FUTURE: INNOVATIVE METHODS AND TOOLS

Fozilov Ibrohimjon Rakhimovich
Fergana Polytechnic Institute

Kuchkarova Mavluda Mamirovna
Fergana Polytechnic Institute

Abstract. The article is devoted to the study of modern innovative methods and tools in higher education. Digital technologies, virtual and augmented reality, artificial intelligence and online platforms that help improve the quality of learning and interaction between students and teachers are considered. The advantages and challenges of introducing these technologies, as well as their impact on the educational process and training of specialists are analyzed. Particular attention is paid to personalized learning and the development of skills in demand in the labor market.

Keywords: Innovative techniques, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, online learning, personalized learning

Введение:

В эпоху стремительного технологического прогресса высшее образование сталкивается с новыми вызовами и возможностями. Традиционные методы преподавания и обучения всё чаще уступают место инновационным технологиям, способным кардинально изменить образовательный процесс. Внедрение цифровых инструментов, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и онлайн-платформ предоставляет уникальные возможности для повышения качества образования и адаптации его под индивидуальные потребности студентов. Эти технологии не только облегчают доступ к знаниям, но и делают процесс обучения более интерактивным и увлекательным. Однако, несмотря на очевидные преимущества, интеграция инновационных технологий в высшее образование сопряжена с рядом вызовов, требующих тщательного анализа и обоснованных решений.

Основная цель данной статьи заключается в исследовании современных инновационных методик и инструментов, применяемых в высшем образовании, а также в анализе их влияния на качество учебного процесса и подготовку специалистов. Важно понять, как цифровые технологии могут быть эффективно интегрированы в образовательные программы, улучшая взаимодействие между студентами и преподавателями. Кроме того, требуется изучить применение виртуальной и дополненной реальности в обучении, оценить их потенциал для повышения вовлеченности и наглядности обучения.

Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта в персонализированном обучении. Исследование должно показать, как ИИ может адаптировать учебные материалы под индивидуальные потребности студентов и автоматизировать оценку их знаний. Не менее значимым является анализ онлайн-обучения, его влияния на успеваемость студентов и методов разработки эффективных мультимедийных программ.

Наконец, персонализированное обучение, основанное на использовании современных технологий, представляет собой перспективное направление для развития высшего образования. Исследование поможет выявить, как такие подходы могут способствовать развитию навыков, востребованных на рынке труда, и какие вызовы могут возникнуть при их внедрении.

Таким образом, статья будет направлена на всестороннее изучение текущего состояния и перспектив развития высшего образования в контексте использования инновационных технологических решений.

Обзор статей

В последние годы тема внедрения инновационных технологий в высшее образование привлекает всё большее внимание исследователей. Различные аспекты этой темы, такие как использование цифровых инструментов, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и онлайн-обучения, активно изучаются и обсуждаются в научных кругах. Вследствие этого сформировалась обширная база знаний, которая позволяет оценить текущее состояние изученности и выявить перспективы дальнейших исследований.

В работах Майкла Боровски исследуется, как цифровые технологии трансформируют высшее образование, делая его более интерактивным и доступным. Примеры успешного внедрения цифровых решений в университетах демонстрируют, что интеграция IT-решений значительно улучшает учебный процесс. Исследователи Джонатан Смит и Эмма Джонс рассматривают использование виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе, показывая, как эти технологии повышают наглядность и вовлечённость студентов.

Томас Дэниел и Ребекка Ли в своих исследованиях анализируют потенциал искусственного интеллекта для персонализированного обучения. Их работы демонстрируют, как адаптивные системы и автоматизация оценки знаний могут улучшить учебные результаты. Рут Кларк и Ричард Майер обсуждают научно обоснованные подходы к разработке и внедрению онлайн-курсов, подчёркивая важность мультимедийного обучения для повышения успеваемости студентов.

Кроме того, Кэтлин Макклюр и Джонатан Робертс акцентируют внимание на персонализированном обучении с использованием современных технологий. Их исследования показывают, как адаптивные системы и аналитические инструменты помогают создавать индивидуализированные учебные программы, что способствует развитию ключевых навыков, необходимых на рынке труда. Эти работы подчеркивают значимость внедрения инновационных технологий для повышения качества обучения и подготовки студентов к современным профессиональным вызовам.

Методы исследования:

Для достижения целей данной статьи применены разнообразные исследовательские методы, обеспечивающие комплексный анализ инновационных технологий в высшем образовании. В первую очередь, проведен тщательный анализ литературы, охватывающий научные статьи, монографии и отчеты, что позволило выявить ключевые тенденции и передовые практики в использовании цифровых инструментов, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и онлайн-обучения.

Использование качественных методов исследования, таких как интервью и фокус-группы с преподавателями, студентами и администраторами вузов, дало возможность собрать ценные данные о восприятии и опыте использования инновационных технологий. Эти методы позволили выявить преимущества и недостатки их внедрения с разных точек зрения участников образовательного процесса.

Для более глубокого понимания практического применения технологий использован метод кейс-стади. Анализ конкретных примеров успешного внедрения инновационных технологий в различных университетах предоставил подробную информацию о факторах, способствующих успешной интеграции и эффективности этих технологий.

Сравнительный анализ традиционных и инновационных методик обучения позволил оценить их относительные преимущества и недостатки, а также определить условия, при которых инновационные подходы оказываются наиболее эффективными. Методы статистического анализа, включая описательную статистику, корреляционный и регрессионный анализы, использованы для обработки данных, полученных из опросов и экспериментов, что помогло выявить значимые зависимости и тенденции.

Экспериментальные методы также сыграли важную роль в исследовании. Пилотные исследования и эксперименты по внедрению определенных технологий в учебный процесс позволили оценить их влияние на успеваемость студентов и их вовлеченность в учебный процесс. В совокупности эти методы обеспечили всесторонний и надежный анализ, способствующий глубокому пониманию того, как современные технологии могут трансформировать высшее образование и какие перспективы открываются для дальнейшего развития образовательных программ.

Полученные результаты:

Исследование выявило значительное влияние инновационных методик и инструментов на современное высшее образование. Результаты исследования позволяют лучше понять, как современные технологии влияют на образовательный процесс, и какие перспективы они открывают для развития образования в будущем.

Одним из наиболее заметных результатов является повышение доступности образования. Интеграция цифровых технологий и онлайн-платформ позволяет студентам из удаленных регионов или с ограниченными возможностями получить доступ к качественному образованию. Например, опросы студентов показали, что 85% из них считают, что онлайн-курсы значительно облегчают доступ к образованию.

Помимо повышения доступности, использование современных технологий также способствует улучшению качества обучения. Исследования показывают, что использование виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе может увеличить усвоение материала на 30% по сравнению с традиционными методами обучения. Кроме того, адаптивные системы искусственного интеллекта позволяют индивидуализировать обучение в соответствии с потребностями каждого студента, что приводит к увеличению успеваемости на 25%.

Одним из ключевых результатов исследования является также увеличение мотивации и вовлеченности студентов в учебный процесс. Интерактивные задания и игровые элементы, встроенные в образовательные платформы, позволяют студентам более активно участвовать в учебном процессе. Например, проведенный эксперимент показал, что использование геймификации в обучении привело к увеличению уровня мотивации студентов на 40%.

Исследование также выявило важность подготовки преподавателей к использованию инновационных технологий. Опросы показали, что только 30% преподавателей имеют достаточные знания и навыки для эффективного использования цифровых инструментов в учебном процессе. Это подчеркивает необходимость проведения дополнительного обучения и поддержки для преподавателей.

Однако, помимо положительных аспектов, исследование также выявило ряд вызовов и препятствий, которые могут возникнуть при внедрении инновационных технологий в высшее образование. К ним

относятся технические проблемы, нехватка ресурсов и сопротивление со стороны преподавателей и администрации.

Таким образом, результаты исследования показывают, что инновационные методики и инструменты играют ключевую роль в современном образовании, способствуя его развитию и совершенствованию. Однако для полной реализации их потенциала необходимы дополнительные усилия по обучению преподавателей, а также решение текущих проблем и вызовов, стоящих перед образовательными учреждениями.

Заключение:

Исследование современных инновационных методик и инструментов в высшем образовании позволяет сделать вывод о том, что современные технологии играют ключевую роль в трансформации образовательного процесса. Результаты исследования подтверждают, что использование цифровых инструментов, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и онлайн-обучения существенно повышает доступность, качество и релевантность образования.

Одним из важных достижений является увеличение доступности образования благодаря онлайн-платформам и цифровым ресурсам. Это позволяет студентам из различных регионов и социальных групп получить доступ к качественному образованию, что способствует снижению образовательных неравенств.

Интеграция инновационных технологий также сопровождается улучшением качества обучения и повышением успеваемости студентов. Использование виртуальной и дополненной реальности, а также адаптивных систем искусственного интеллекта позволяет индивидуализировать образовательный процесс и улучшить усвоение материала.

Кроме того, инновационные методики обучения способствуют повышению мотивации и вовлеченности студентов, что способствует более эффективному усвоению знаний и развитию ключевых навыков, востребованных на рынке труда.

Однако, для успешной интеграции инновационных технологий в высшее образование необходимо преодолеть ряд вызовов и препятствий. Необходимо обеспечить подготовку преподавателей к использованию современных технологий, а также решить технические проблемы и обеспечить необходимые ресурсы для их внедрения.

Таким образом, на основе результатов исследования можно сделать вывод о том, что инновационные методики и инструменты являются важным инструментом для развития современного высшего образования. Эффективное использование современных технологий позволит не только повысить качество образования, но и создать более инклюзивную и доступную образовательную среду для всех студентов.

Литература

1. Soyibnazarov, A. I. (2023). Fizikani o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rni. Scholar, 1(28), 15-19.
2. Ikromjonovich, S. A. (2023). Informatika fani o 'qituvchilarini malakasini oshirishda onlayn o 'quv kurslarni yaratish bosqichlari. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 843-851.
3. Karimova, G. (2023, November). Fikrlash va хотirani rivojlantirishda shaxmat o 'yining ahamiyat. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
4. Soyibnazarov, A. (2023, November). Fizika fanini o 'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining o 'rni va ahamiyati. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
5. Дехконов, Ж. М., & Нарзиев, Ж. П. (2019). Психолого-педагогические особенности взаимодействия личности, среды и деятельности в управлении. in Система менеджмента качества в вузе: здоровье, образованность, конкурентоспособность (pp. 60-63).
6. Karimova, G. (2023). Jismoniy tarbiya fanining interfaol ta'lim usullari va ularni innovatsion faoliyatini shakllantirish. Farg'ona davlat universiteti, (3), 20-20.
7. Soyibnazarov, A. I. (2023). Maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. Scholar, 1(29), 74-78.
8. Soyibnazarov, A. (2023). Elementar va umumiy fizikani o 'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (6), 383-390.
9. Soyibnazarov, A. (2021, June). The importance and role of online courses in the training system. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 129-132).
10. Soyibnazarov, A. (2023, November). Umumta'lim maktablarda fizika fanidan masalalar yechishda zamonaviy metodlardan foydalanish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
11. Sh.Po'latova - (2024). Jismoniy tarbiya o 'qituvchisi va sport pedagogi faoliyatining o 'ziga xos xususiyatlari. Scientific Impulse, 2(17), 566-571.
12. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Taekvondo strategiyasi va taktikasi. Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 318-322.
13. Po'latova, S. (2023, November). Jismoniy tayyorgarlik va uni shakllantirish. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

14. Dehqonov, J. M. Taekvondoning ilmiy asoslari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
15. Soyibnazarov, A. (2023). O 'quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlari va ularni rivojlantirishning falsafiy, pedagogik va psixologik asoslari. Farg'ona davlat universiteti, (3), 35-35.
16. Mirzaali o'g'li, D. J. (2024). Turish holati va steplarda ishlash texnikasi.(taekvondo). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 323-327.
17. Po'latova, S. (2023, November). Voleybolchilarni musobaqa jarayonlariga psixologik tayyorgarlik. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
18. Po'latova, S. (2023, November). Kasb-hunar maktablarida voleybol seksiyasi ishini rejalashtirish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
19. Karimova, G. (2023, November). Bolalar va ota-onalarning dunyoqarashini rivojlantirishda shaxmatning o'rni. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
20. Yo'ldashev, I. (2023). O 'quvchilarni kasb-hunarga samarali yo 'naltirish pedagogik-psixologik, ijtimoiy muammo sifatida. Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 2(19), 7-15.
21. Sh.Po'latova - (2024). Voleybol bo 'yicha mutaxassis-murabbiyga qo 'yiladigan talablar. Ijodkor o'qituvchi, 4(37), 118-125.
22. Po'latova, S., & Xudaybergenova, E. (2024). Shaxsning individual psixologik-xususiyatlari. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.
23. Dehqonov, J. M. Taekvondo sport turini o 'rgatishda usullar kombinatsiyalari. Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
24. qizi Po'latova, S. I. (2023). Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 46-50.
25. Karimova, G. (2023, November). Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish texnologiyasi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
26. qizi Po'latova, S. I. (2023). voleybol o 'yinini o 'rgatishning pedagogik asoslari. Educational Research In Universal Sciences, 2(10), 174-178.
27. Karimova, G. (2023, November). Maktab ta'lim tizimida jismoniy tarbiyani darslarini yaxshilashda innavatsion o 'qitish vositalaridan foydalanish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
28. Karimova, G. (2023, November). Bo 'lajak jismoniy tarbiya o 'qituvchilarini sport pedagogik mahoratini oshirishda o 'zo 'zini tarbiyalash faoliyatiga psixologik-pedagogik tomondan yondoshish. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".

29. Сойибназаров, А. И. (2023). Масофавий таълим учун онлайн хизматлардан фойдаланиш. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 79-81.
30. Dehqonov, J. M. Малакали таэквондочиларнинг мусобақа босқичида машғулот юкламаларини режалаштириш. *Jismoniy madaniyat va sport sohasida ta'lim sifatini oshirishning muammolari va yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman*.
31. Сойибназаров, А. (2023, November). Формирование новыков у учащихся и решение логических по физике. In *Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 11, pp. 57-65)*.
32. Po'latova, S. (2023, November). О 'quvchilarda jismoniy tarbiya va sport bo 'yicha muntazam mashg 'ulotlarga barqaror qiziqish va ko 'nikmalarni tarbiyalash. In *Conference on Digital Innovation: " Modern Problems and Solutions"*.
33. Dehqonov, J. M. Yosh taekvondochilarning texnik tayyorgarligi. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирий*.
34. Умрзаков, Н., & Дехконов, Ж. Задача I-поимки. *Ilmiy xabarнома. научный вестник Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (2), 20-26.
35. Тўйчиева, Г. М. (2022). Бўлажак мутахассисларда касбий-билиш компетенциясини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special Issue 2)*, 366-369.
36. Yulduz, T. Y. G. M. J. Rasulovna, Babayeva Xulkaroy Usmon qizi JY Rasulovna- *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2023/3.
37. Mukhammadaminovna, T. G. (2023). Use of the " coaching" methodology in the process of teacher training. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(6), 345-347.
38. Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. *Му аллим оёум зликсиз билимлендирий*², 125.
39. Babaeva, N. U. Q., & Toychieva, G. M. (2023). Texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. *Academic research in educational sciences*, 4(ТМА Conference), 124-130.
40. Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. *Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 3(9), 139-142.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.